

TA'LIMDA RAQAMLI IQTISODIYOT: ISTIQBOL VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI

Shukurullo Yo'ldoshmaxmudov Xurshid o'g'li

Farg'ona Politehnika Instituti Iqtisodiyot yo'nalishi 3-kurs talabasi

Email: shukurullo0501@gmail.com

Tel: +998908451515

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373437>

Annotatsiya. Ushbu maqolaningning maqsadi istiqbolli yo'nalishlarini oqlash ta'lim va o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish zamonaviy dunyo tendentsiyalariga mos keladigan tushunchalar bilan ta'limning rivojlantirish. Tadqiqot orqali davlat ta'lim tizimini isloh qilish va shakllantirish uchun uni raqamli texnologiyalarga o'tkazish, bitiruvchilarning zamonaviy talabga ega bo'lgan kompetensiyalari mehnat bozorida o'z o'rnini topa olishi. Qo'l yozma materiallari bo'lishi barcha darajadagi ta'lim tashkilotlari va o'qitish shakllari hamda yo'nalishlari uchun foydali bo'lishi kabilar ifodalangan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, mehnat bozori, raqamli ta'lim texnologiyalari, innovatsiyalar tayyorlash tushunchalar.

Kirish. Jahon hamjamiyati o'z taraqqiyotining yangi, raqamli davriga qadam qo'ydi. Bu kutilgan yaqin kelajakda raqamli texnologiyalar inson va jamiyatning barcha sohaslarida asosiy rol o'ynaydi. Ammo allaqachon raqamli texnologiyalar bozor iqtisodiyoti va mehnat tarkibini o'zgartirdi. Yuqori texnologiyali sanoat, innovatsion startaplar, yirik korporatsiyalar, kichik va o'rta korxonalar korxonalar yangi sifatdagi, raqamli muhitda malakali ishchilarni talab qiladi. Bunday kompetensiyalarning mavjudligi va ulardan amalda foydalanish nafaqat uning uchun zaruriy shartdir va xodimning raqobatbardoshligi shakllantiradi. Raqamli iqtisodiyotda zamonaviy mehnat bozorida muvaffaqiyatli raqobat uchun har qanday mutaxassis uning imkoniyatlari va afzalliklarini chuqur bilish, foydalanish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni talab qiladi global axborot tarmoqlarining resurslari, axborot xavfsizligini himoya qilish va ularning kasbiy faoliyatda qo'llash. Bunday mutaxassislarni tayyorlash maqsadida, mazmuni ta'lim mehnat bozori ehtiyojlariga javob berishi, IT bilimlari hajmini oshirishi kerak va o'quv jarayonidagi ko'nikmalar. Raqamli muhitda ko'nikmalarning etishmasligi global muammoga aylandi. Shuning uchun zamonaviy ta'lim tizimi ehtiyojlarini hisobga olishi kerak raqamli texnologiyalar sohasida yuqori malakaga ega bo'lgan mutaxassislarda iqtisodiyot talab yaratadi. Iqtisodiy muhit va mehnat bozorining tez o'zgarishi ehtiyojni dolzarblashtirmoqda ta'lim islohotlari. Rivojlanayotgan raqamli iqtisodiyot sharoitida o'qitish usullari bir xil qolishi mumkin emas. XXI asrda ta'lim raqobatbardosh bo'lishi uchun, ta'lim muassasalari eng so'nggi texnologik ishlanmalardan foydalanishi va o'zini tutishi kerak raqamli texnologiyalardan foydalangan holda o'qitish. Dunyoning boshqa mamlakatlari singari, Rossiya ham raqamli iqtisodiyotni, Raqamlashtirishni qurishni boshladi texnologiyalar davlat, ijtimoiy soha, iqtisodiyotning barcha turlarida jadallik bilan tarqalmoqda faoliyat, ayniqsa yuqori texnologiyali va bilim talab qiladigan sohalarda (Mitin, 2017, Egozaryan, 2017); Kupriyanovskiy, 2016 yil; Maymina va Puzynya 2017, Stelmakh, 2017, Klimentko va Maymina, 2017 va boshqalar).

Yangi raqamli kompetensiyalarga ega bo'lgan kadrlarga bo'lgan talab ortib borayotgani islohotni talab qiladi. Davlat ta'lim tizimi, ham mazmuni, ham ta'lim nuqtai nazaridan ishlatiladigan texnologiyalar.

Ushbu tadqiqotning gipotezasi raqamli islohotning dolzarbligini isbotlash edi

Davlat ta'limi uning jahon tendentsiyalari va ehtiyojlariga muvofiqligini ta'minlash uchun ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali zamonaviy mehnat bozoriga imkon yaratadi. Tadqiqot maqsadi raqamli foydalanishning istiqbolli yo'nalishlarini asoslashdir ta'limdagi texnologiyalar va hozirgi zamonga mos keladigan o'qitish tushunchalari ta'limni rivojlantirishning jahon tendentsiyalari. Maqsadga ko'ra, tadqiqotning maqsadlari quyidagilardan iborat edi:

- raqamli texnologiyalarni yaratish bo'yicha strategik vazifani hal qilishda ta'limning etakchi rolini isbotlash;
- ta'limda raqamli texnologiyalarni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini belgilash va ularning mazmunini tavsiflash;
- Raqamli ta'limga asoslangan innovatsion ta'lim konsepsiyalarining mohiyati va afzalliklarini ochib berish texnologiyalar;
- ta'sirida ta'limning rivojlanish istiqbollarini umumlashtirish iqtisodiyotni raqamlashtirish.

2. Adabiyotlarni tekshirish

Inson faoliyatining barcha sohalarida "raqamlar" ning joriy etilishi tabiiy o'sishga olib keldi tadqiqotchilarning raqamlashtirish muammolarini ishlab chiqishdagi ilmiy qiziqishi. So'nggi 15 yil ichida ushbu tadqiqot mavzusi bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirildi xorijiy va mahalliy adabiyotlarda paydo bo'ldi. Raqamli iqtisodiyotning mohiyati, uni qurish xususiyatlari, mamlakatimiz uchun ahamiyati jamiyat taraqqiyoti aniqlangan (Chakvaroti va Chaturvedi, 2017; Kupriyanovskiy va boshqalar, 2016; Maymina va Puzynya, 2017; Reynjer, 2018 yil; Stelmax, 2017). Qo'lyozmalar tomonidan O.I. Klimenko va E.V. Maymina (2017) iqtisodiy rivojlanish tahliliga e'tibor qaratadi texnologik va ilmiy intensivlikni oshirish vazifasi kontekstida tashkilotlarning, raqamli texnologiyalardan foydalanmasdan apriori hal qilib bo'lmaydi. Ko'pincha "raqam" ga o'tish istiqbollarini asoslaydigan ilmiy ishlar jamiyat hayotining muhim sohasi: sifati iqtisodiy o'sishning asosiy omili bo'lgan ta'lim ushbu tadqiqot uchun alohida ahamiyatga ega (Frezzo, 2017, Makarina, 2018, Saxarov, 2017, Stelten, 2013 yil; Callaway, 2012, va boshqalar). Ko'pgina tadqiqotlarda raqamli texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari va afzalliklari ta'lim jarayoni ularning ta'lim bilan o'zaro bog'liqligi nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi texnologiyalar, xususan, masofaviy ta'lim (S. Bryant, J. Kahle & B. Schafer, 2005; A. Kan & L. Cheung, 2007), gibrid ta'lim (M. Jekson & M. Helms, 2008), onlayn-ta'lim (C. Dykman & C. Davis, 2008a,b,c; A. Makeeva, 2017) va boshqalar. Muallifning ayrim nashrlari (V. Butenko, va boshqalar, 2017; V. Mitin, 2017; S. Stelten, 2013), kabi shuningdek, tahririy maqolalar (Global iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi yaratilmoqda hamma joyda innovatsion, texnologiyani yaxshi biladigan odamlarga bo'lgan misli ko'rilmagan talab, 2015; Foiz Kompyuterdan foydalanish qobiliyatiga ega rus o'qituvchilari ko'rsatilgan, 2017 yil; Ruslar massa topdilar malakasizlik, 2017) kadrlar tayyorlash sifatiga qo'yiladigan talablarning ortishiga e'tibor qaratilmoqda va raqamli iqtisodiyot sharoitlari uchun uni oshirish zarurati. 2020-yilga borib, raqamli texnologiyalardan foydalangan holda 1,5 million yangi ish o'rni yaratilishi prognoz qilinmoqda dunyo. Hozirgi vaqtda tashkilotlarning 90 foizi axborot texnologiyalari bo'yicha malakaga ega emas mutaxassislar, o'qituvchilar va talabalarining 75% esa o'quv jarayoni bunday emas deb hisoblaydi bitiruvchilari uchun raqamli muhitda ko'nikmalarni to'liq yaratish imkoniyatini beradi ta'lim muassasalari (D. Frezzo, 2017). S. Stelten (2013) tomonidan

baholanganidek, OECD mamlakatlarida AKT sohasida bandlik mavjud. darajasi jami bandlikning 20% dan ko'prog'ini tashkil etadi, bu ko'rsatkich individual bo'yicha o'zgarishi bilan mamlakatlar: Turkiya - 11%, Portugaliya va Gretsiya - 15%, Buyuk Britaniya - 28%, Lyuksemburg - 35%. Ish beruvchilarni yollash eng qiyin bo'lgan o'nta ishning global ro'yxatida 2012 yilda IT-mutaxassislar beshinchi o'rinni egalladi va atigi uch yil oldin ular kiritilmagan bu ro'yxat. Tadqiqotchilar (E.Saxarova, 2017) amalga oshirishni boshlash zarurligini isbotlaydilar ta'limning dastlabki bosqichlaridan, maktabgacha yoshdan boshlab raqamli texnologiyalar. Sakkizdan keyin o'n yil ichida raqamli ta'lim ustunlik qiladi: bu zamonaviy iqtisodiyotning talabi va Rossiya iqtisodiyoti. Barcha ta'lim tashkilotlarida raqamli texnologiyalarga e'tibor qaratiladi ta'lim. Shubhasiz, yaqin kelajakda kasblarning 90% ga yaqini raqamli savodxonlikni talab qiladi. Jahon iqtisodiy forumida (2017 yil may) D. Frezzo (2017) tomonidan baholanganidek, 65% kelajakda boshlang'ich maktabga qadam qo'yadigan bolalar o'zlarini shunday kasblarga ega bo'lishadi hozirda mavjud emas.

Davlat ta'limini isloh qilish muammosining dolzarbligi ishonchli tarzda tasdiqlangan Boston Consulting Group tadqiqoti natijalariga ko'ra, 22 ta soha kompaniyalari ishtirok etgan 3,5 milliondan ortiq xodim ishtirok etdi (ruslar ommaviy namoyish qilishdi qobiliyatsizlik, 2017). Ta'kidlanishicha, davlatning ish bilan ta'minlangan aholisining 80% dan ortig'i zamonaviy bozorlarda ishlash uchun ko'nikma va malakalarga ega emas va 35% aholi “mahorat” (takroriy) toifasiga kiruvchi past malakali ishlar bilan shug'ullanadi tipik yoki mexanik vazifalar, asosiy jismoniy mehnat). Ko'pincha, mamlakat fuqarolari sifatida ishlaydi haydovchilar (7,1%), sotuvchilar (6,8%) va qo'riqchilar (1,9%). Va bularning umumiy ulushi bandlik tarkibidagi kasblar so'nggi 15 yil ichida o'sishda davom etmoqda. Faqat toifasiga kiruvchi yuqori malakali ishlarda aholining 17 foizi band "Bilim" (intellektual ish, ijodiy va kasbiy bo'lmagan vazifalar). Bu 1,5 baravar kam Yaponiya yoki AQShga qaraganda Germaniyaga nisbatan 1,7 baravar past; Singapurdan ikki barobar past va 2,6 Buyuk Britaniyadagiga qaraganda bir baravar past. Bizning fikrimizcha, faqat ushbu misollar bizni kontekstida ishontiradi iqtisodiy jarayonlarning globallashuvi, Rossiya o'tgan asrda qolishga qodir emas ta'lim tizimida raqamli islohotlarni amalga oshirishni kechiktira oladimi. Raqamli ta'lim kontseptsiyasining amalga oshirilishi uni modernizatsiya qilish imkonini beradi butun ta'lim tizimi, uni ish beruvchilarning o'zgarishlarini yanada moslashuvchan va moslashuvchan qilish. Raqamli ta'lim yangi imkoniyatlar va ta'limni ochib beradi, jumladan, bilim, axborot va texnologiyalarni egallashni soddalashtirish masofaviy kirish rejimida. Oxir-oqibat, o'quv jarayonida olingan IT ko'nikmalari o'sadi bitiruvchilarning mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish va ularga erkinlik berish o'sadi.

3. Materiallar va usullar

Bizning tadqiqotimizdagi asosiy tadqiqot usullari xalqaro tajribani o'rganish ta'limga raqamli texnologiyalarni joriy etish va uni moslashtirish imkoniyatlarini baholash. Buning axborot asosi Internet resurslari, shu jumladan jahon ta'lim yetakchilarining rasmiy veb-saytlari; tadqiqotchilarning ilmiy nashrlari xalqaro ta'lim muhitida tan olingan ta'lim muammolari; ilmiy muammoni ishlab chiqishni amalga oshirgan mahalliy mualliflarning asarlari. Tadqiqot mazmunidagi asosiy farqlarni aniqlash usullarini amalga oshirdi va raqamli ta'lim texnologiyalarini qiyosiy tahlil qilish. Shu maqsadda biz tashkil qildik axborot massivi - ilmiy ishlar va texnologik ishlanmalarni ochib beruvchi amaliy ishlanmalar raqamli ta'lim aspekti va ularning mazmunini batafsil o'rganib chiqish orqali shakllantiriladigan asosiy kompetensiyalarni o'rnatish usulini amalga oshirish ta'limni raqamlashtirish oliy ta'limdagi ko'p

yillik tajribamizga asoslandi. Shuningdek, bizning bitiruvchilarni ish bilan ta'minlovchi ish beruvchilarning ma'lumotlarini tahlil qilish bo'yicha "teskari aloqa" da olingan ta'lim tashkiloti.

4. Natijalar

Turli tadqiqotchilarning asarlarini o'rganish natijalari asosida mualliflarning amaliy ta'sirida ta'limni rivojlantirish tajribasi, tendentsiyalari tahlili iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayoni raqamli texnologiyalarning asosiy yo'nalishlari sifatida ta'limda rivojlanishi kerak, mualliflar quyidagilarni ajratib ko'rsatishadi:

- pedagog kadrlarni qayta tayyorlash;
- Onlayn ta'lim;
- gibridd ta'lim;
- tarmoq aloqasi texnologiyasi;
- ijtimoiy tarmoqlarni boshqarish;
- “Makerspace” vositalaridan foydalanish.

Tanlangan yo'nalishlarni asoslash uchun mualliflar quyidagi dalillarni keltiradilar

4.1. O'qituvchilarni qayta tayyorlash

Ta'lim, boshqa faoliyat sohalari kabi, rivojlanish bilan o'zaro bog'liq bo'lishi kerak axborot texnologiyalari. Bundan kelib chiqadiki, ta'limning barcha sohalari isloh qilinishi kerak. Ushbu islohotlar ta'limni boshqarishni rejalashtirishni, shu jumladan pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni amalga oshirish, birinchi navbatda, ularning imkoniyatiga ega bo'lishi o'z bilim va ko'nikmalarini talabalarga o'tkazish uchun eng yangi raqamli texnologiyalardan to'liq foydalanish. Texnik jihatdan zamonaviy ta'lim infratuzilmasi simsiz texnologiyalarni, kalitlarni o'z ichiga olishi kerak va masofaviy kirish imkoniyatiga ega routerlar, shuningdek, intellektda talabalar bilan hamkorlik qilish vositalari real loyihalar uchun muhit yaratishdir. O'qituvchilarni raqamli texnologiyalar ko'nikmalariga o'qitishga alohida e'tibor qaratish lozim. multimedia texnologiyalaridan innovatsion o'qitish vositasi va raqamli axborot vositalari sifatida foydalanish o'quv materiallarini taqdim etish uchun elementlar. Bu, o'z navbatida, o'zgarishlarga olib keladi talabalar bilan aloqada ishlash usullari. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, talabalar ko'pincha shaxslararo muloqotni bepul olishadi to'g'ridan-to'g'ri ta'limga qaraganda raqamli texnologiyalar haqida ko'proq bilim va jarayonga egalar. Talabalardan farqli o'laroq, o'qituvchilar raqamli texnologiyalarni o'zlashtirishda ancha sekinroq dam olishning etishmasligi. Mualliflarning fikricha, bu jarayonni tezlashtirish yo'li bo'lishi mumkin o'qituvchilarning malakasini turli yo'llar bilan muntazam ravishda oshirish: professional qayta tayyorlash, qo'shimcha ta'lim (ham umumiy, ham kasbiy), qisqa muddatli kurslar, veb seminarlar va konferentsiyalar, treninglar va boshqalar.

4.2. Onlayn ta'lim

Onlayn ta'lim 10 yildan ortiq vaqt davomida o'z samaradorligini isbotlaydi (Dykman & Davis, 2008). a, b, c; Kan va Cheung, 2007). Onlayn ta'limning samarasi o'sib borishi bilan izohlanadi ma'lumot olish xarajatlarini kamaytirish orqali ta'limning mavjudligi. Talabalarga faqat a kerak kompyuter, barqaror yuqori tezlikdagi Internet kanali va IT texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha asosiy ko'nikmalar. Bunday ta'lim asosiy va qo'shimcha ta'lim yoki kasbiy qayta tayyorlash uchun istiqbollidir. S.K tomonidan taxmin qilinganidek. Callaway (2012), Amerika Qo'shma Shtatlaridagi talabalar soni Eng kamida bitta onlayn kurs bilan shug'ullanadigan Amerika so'nggi yillarda birdan ko'proqqa oshdi 20%. Universitetlardagi ko'plab talabalar barcha dasturlarni onlayn o'rganishlari mumkin. Tanlangan oliy ma'lumot Texas

universiteti va boshqa yirik davlat universitetlari kabi institutlar mavjud onlayn ta'lim natijalari asosida darajalarni berishni boshlash. Talabalar tobora ortib bormoqda an'anaviy yondashuvlar va tajribaga qo'shimcha ravishda onlayn ta'limga murojaat qilish sinf xonasi. A. Makeevaning qo'lyozmasi (2017) 2016 yilda ruslarning soni mahalliy va xorijiy platformalarda onlayn ta'lim kurslarida qatnashish ikki baravar oshdi o'tgan yilga nisbatan 1 million kishiga yetdi. Shu bilan birga, Markaziy Rossiya aholisi ko'pincha IT-yo'nalishini tanladi, Sibir va Ural - dasturlash, astronomiya va marketing. Bunday statistika birinchi bo'lib eng yirik elektron ta'lim tomonidan taqdim etilgan qo'shma hisobotda manbalar.

Onlayn ta'lim va ta'lim veb-saytlari tufayli talabalar tezda o'rganishlari va o'zlashtirishlari mumkin yangi raqamli texnologiyalar, ularni amalda qo'llashga harakat qiling, masalan, blog yaratish, foydalanish Noyob rezyume yaratish yoki hatto ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z kompaniyasini ochish uchun Photoshop. Ko'pgina talabalar raqamli ko'nikmalarni mashq qilish va takomillashtirish ekanligini tushunishadi erta bosqich ularga ish beruvchilarni haqiqiy ish qidirishni boshlashlari bilan hayratda qoldirishga yordam beradi; ish beruvchilarga o'quv jarayonida olingan kompetensiyalarni ko'rsatadi.

4.3. Gibrid ta'lim

Gibrid (qo'shma) ta'lim, u ham onlayn, ham an'anaviy shakllar elementlarini o'z ichiga oladi ta'lim, shuningdek, oliy ta'limni raqamlashtirishning istiqbolli yo'nalishi hisoblanadi (Jekson & Kan, 2008). Internet orqali materialni qisman o'qitishga o'tish uchun o'qituvchilar moslashishi kerak bilimlarni taqdim etishning yanada qulay shakli uchun ma'ruzalarining mazmuni. A kichik onlayn segment an'anaviy kursga birlashtirilishi mumkin. Masalan, o'qituvchi sinfdan tashqari onlayn forumlarni osonlashtirish uchun ma'lum kursni boshqarish vositalaridan foydalanishni tanlashi mumkin. Onlayn o'qitish, bu holda, ma'ruzalar va ularni onlayn muhokama qilish uchun ishlatilishi mumkin oqimlar. Talabalar ma'ruza matnlari uchun behuda vaqt sarflash o'rniga, faolroq bo'lishadi munozarada qatnashish va yordam bilan kerakli o'quv materialini mustaqil o'rganish uy vazifasi, aniq vaziyatlarni tahlil qilish va onlayn rejimda guruh muhokamasi. Bular asboblari kichik guruh ishini engillashtirish, o'zaro aloqani tashkil qilish uchun ham ishlatilishi mumkin guruh loyihalarini amalga oshirishda guruh muloqoti va fayl almashish. Gibrid mashg'ulotlarda taraqqiyotni tahlil qilish uchun maxsus talablar qo'llaniladi talabalar va ularning bunday o'qitish texnologiyasidan qoniqishlari, imtihonlar va testlar o'qituvchi va talabaning shaxsiy aloqasi bilan sinfdan o'tkaziladi. O'qitishning gibrid shaklining afzalliklari shundaki, o'quvchilar atalmish mashg'ulotlarga jalb qilinadi "Mavzularni faol o'rganish". Bu ularning bilimlari ichida ekanligiga hissa qo'shadi alohida intizom ko'proq amaliydir. Bundan tashqari, onlayn konferentsiyalar va seminarlar ruxsat beradi munozarada ishtirok etish uchun ko'proq talabalar. Bundan tashqari, o'quv jarayonini tashkil etishning gibrid shakli ko'pchilikni band qilish imkonini beradi odamlar sifatli ta'lim olish uchun, chunki sinflarda talabalar doimiy bo'lishi talab qilinmaydi, bu ham ta'limning gibrid shaklining afzalligi bo'lib xizmat qiladi.

4.4. Tarmoqli aloqa texnologiyasi

Raqamli iqtisodiyot nafaqat raqamli bilimlarni, balki raqamli tarmoq vositalardan foydalanishni ham o'z ichiga oladi, xususan, mutaxassislar va ekspertlar bilan muloqotning amaliyoti ijtimoiy tarmoqlarni rivojlantirish ko'plab mutaxassislar murabbiylik uchun ochiq ekanligini ko'rsatadi va talabalar bilan muloqot qilish, va onlayn muloqot uni qulay qiladi, ham ular uchun o'zining qizg'in jadvallari va talabaning bandligi uchun.

4.5. Ijtimoiy tarmoqlarni boshqarish

Hozirgi vaqtda ijtimoiy media turli sohalardagi kompaniyalar uchun keng ko'lamli raqamli resurs bo'lib, foydalaniladi maqsadli auditoriyani kengaytirish va o'z brendlarini targ'ib qilish. Bundan tashqari, kuchli ijtimoiy tarmoqlar talabalar o'rtasidagi kundalik muloqot doirasiga kirgan, lekin ularni o'rgatish martaba qurish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish boshqalarga nisbatan raqobatdosh ustunliklarni yaratishi mumkin ishga joylashish uchun nomzodlar. Ijtimoiy tarmoqlarni boshqarish eng tez rivojlanayotgan sohalardan biridir. Ko'pgina kompaniyalar yilda kompaniyaning hisobini boshqarish funksiyasini o'z zimmasiga oladigan bitiruvchilarni qidirmoqda ijtimoiy tarmoqlar, mahsulotni reklama qilish va kompaniyaning brendini kuzatish. Zamonaviy ijtimoiy media mutaxassisi raqamli iqtisodiyot asoslarini egallashi kerak, uning doirasida ijtimoiy media platformalari ishlaydi. Ular ijtimoiy tarmoqlarni tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak ko'p qirrali raqamli platformalar istiqboli va o'ziga xos xususiyatlarini tushunish turli manfaatdor tomonlar, jumladan, platforma egalari, foydalanuvchilar, reklama beruvchilar va uchinchi shaxslar manfaatlariga xizmat qiladi.

Ijtimoiy media mutaxassislari quyidagilarni bilishlari kerak:

- Ijtimoiy tarmoqlarni ta'sirchan qiladigan texnologik, ijtimoiy va iqtisodiy omillarni tahlil qilish

iqtisodiyot va jamiyat haqida;

- Ijtimoiy tarmoqlarda ishlash usullarini o'zlashtirish;

- xizmatlarning barcha turlaridan foydalangan holda ijtimoiy tarmoqlarning ahamiyatini tanqidiy baholang ham uchinchi shaxslar, ham kompaniyalar uchun;

- Internet rivojini tahlil qilish va ijtimoiy tarmoqlarning dominant rolini baholash kompaniya va uning mahsulotlarini ilgari surish usullarini shakllantirish;

- yaratishda texnik dizayn va axborot arxitekturasi ko'nikmalariga ega bo'lish aloqa xizmatlari;

- Internetda ijtimoiy o'zaro ta'sir va ishtirok etishning ahamiyatini baholash;

- Rivojlanayotgan raqamli iqtisodiyot, ijtimoiy tarmoqlarning mavjudligi va haqida ijodiy fikr yuriting ular ko'rsatadigan xizmatlar turlari

4.6. "Makerspace" tushunchasi

"Makerspace" - bu ta'lim tashkiloti yoki kutubxona ichidagi qo'shma ish maydonidan foydalanish "Yangi ichki dunyo" yaratish uchun virtual haqiqatga 3D formatida ma'lumotlar yoki ma'lumotlarni yuklash orqali erishiladi bo'sh joy. Bu axborotning kengayishiga olib keladi, o'rganish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi buni boshqa yo'l bilan ta'minlash mumkin emas. Virtual haqiqat kompyuter simulyatorlaridan foydalanadi Sensorli javoblarni yaratish uchun talabalarni ma'lum bir vaziyatga "cho'mdirish" muayyan muhitda kerak. Virtual haqiqat zonalarini yaratish kutubxonalar uchun alohida ahamiyatga ega, chunki u auditoriyani jalb qilishning yangi usullarini amalga oshirish, axborotni modernizatsiya qilish imkoniyati talabalarga xizmat ko'rsatish, kutubxona xizmatlari ko'lamini kengaytirish. Texnik jihatdan virtual zonani jihozlash raqamli uskunalarining mavjudligini talab qiladi, masalan robotlar, 3D printerlar va qismlar va komponentlarni modellashtirish uchun 3D ilovalar. Bunday foydalanish uskunalar, turli ijodiy vazifalarni hal qilish, qismlarni modellashtirishni amalga oshirish va komponentlar, ijodiy va muhandislik kontseptsiyalarini amalga oshirish va loyihalarni amalga oshirish. O'qitishning eski usullariga alternativa planshetlar va net-buklardan foydalanishdir maxsus qalamlardan foydalangan holda to'g'ridan-to'g'ri ekranda eslatma yozish imkonini beradi,

bu esa o'rganish imkonini beradi jarayon osonroq va yanada jozibali. Talabalar tomonidan intellektual mahsulot yaratish dars davomida ham amalga oshirilishi mumkin loyiha ta'limi yoki Hackathons orqali parallel o'qitish texnologiyasi bilan birga. Hackathon - bu dasturchilar forumi bo'lib, unda dasturiy ta'minotning turli sohalari mutaxassisleri qatnashadilar ishlab chiqish (dasturchilar, dizaynerlar, menejerlar) muammoni hal qilish uchun birgalikda ishlaydi (Nima Hackathon va u qanday ishlaydi, 2017).

Talabalar simulyatorlarda va bulutli prototipda yaratgan tarmoqlarni simulyatsiya qiladilar texnologiya. O'qituvchilar moslashtirilgan ta'lim boshqaruvidan foydalanish imkoniyatiga ega platformasi, butun dunyo bo'ylab tengdosh o'qituvchilari bilan hamkorlik qiladi. Ta'limda raqamli texnologiyalarni rivojlantirishning ko'rib chiqilgan yo'nalishlari bo'lishi mumkin ta'limga kontseptual yondashuvlarni o'zgartirish orqali amaliyotda amalga oshiriladi. Ma'lumki Hozirgi vaqtda juda ko'p turli xil o'rganish tushunchalari mavjud. Qanday qilib ko'rsatish uchun fan o'rganishda raqamli takomillashtirish haqida xabar beradi, mualliflar uchtasini ko'rib chiqadilar o'rganish tushunchalari.

1. Taqsimlangan idrok (dCoG): E. Xatchins tomonidan kiritilgan nazariya, qanday qilib tasvirlangan odamlar, ularning muhiti va artefaktlari (yoki asboblari) bitta kognitiv deb hisoblanishi mumkin tizimi (Frezzo, 2017). O'qituvchilar odamni taqsimlangan prizma orqali ko'rishlari mumkin odamlarning o'zaro ta'sirini osonlashtiradigan raqamli ko'nikmalarni loyihalash uchun ong (masalan, talabalar, o'qituvchilar, murabbiylar), ularning o'zaro ta'sir muhiti (masalan, sinflar, ish joyida trening) va asboblari (masalan, amaliy mashqlar, simulyatorlar, o'yinlar).

Masalan, Cisco Networking Academy IT ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ushbu o'quv konsepsiyasidan foydalanadi martaba rivojlanishi, strategiyalarni ishlab chiqish, raqamli echimlarni yaratish va sinovdan o'tkazish o'quv platformasi. Cisco Networking Academy - bu professional va martaba dasturi atrofidagi ta'lim muassasalari va talabalar uchun ochiq bo'lgan IT sohasidagi rivojlanish dunyo. 1997 yildan beri 6 milliondan ortiq kishi Tarmoq Akademiyasiga qo'shildi raqamli iqtisodiyotdagi o'zgarishlarning harakatlantiruvchi kuchiga aylandi. Trening davomida talabalar eng yangi tarmoq, bulut va xavfsizlik texnologiyalarini o'rganadilar, laboratoriyada va modellashtirish vositalari yordamida bilimlarini rivojlantirish. Cisco Networking Academy ko'plab turli xil o'quv kurslarini taklif etadi. Mana ulardan ba'zilari:

Packet Tracer dasturiga kirish kursi yangi boshlanuvchilar uchun mo'ljallangan tarmoq texnologiyalarini bilish. Ushbu mustaqil ta'lim kursi asosiy operatsiyalarni tavsiflaydi Cisco Packet Tracer, tarmoqlarni vizualizatsiya qilish uchun foydalaniladigan mustahkam modellashtirish vositasi. Raqam Amaliy mashg'ulotlar real vaziyatlarga asoslangan. Ushbu kursni tugatgandan so'ng, talabalar Cisco Packet Tracer-dan foydalanish bo'yicha qimmatli maslahatlar va eng yaxshi amaliyotlarni olishadi. Networking Essentials kursi amaliy tarmoq ko'nikmalarini va tushunishni ta'minlaydi tarmoqlarning jamiyatdagi roli. Kurs talabalarni imkoniyatlar bilan tanishtiradi tarmoqlari sohasida malaka oshirish va martaba oshirish uchun va tayyorlaydi ularni keyingi ta'lim uchun. Talabalar nosozliklarni bartaraf etish bo'yicha amaliy bilimlarga ega bo'ladilar tarmoq va tarmoq ulanishlari, standart Internet ilovalarini sozlash ko'nikmalariga ega bo'lish, kompyuterlar va asosiy IP xizmatlari o'rtasida ma'lumot almashish va olingan ko'nikmalarni mustahkamlash laboratoriya mashqlarida va Cisco Packet Tracer simulyatorida.

CCNA Marshrutlash va almashtirish o'quv dasturi - bu sohada kirish darajasidagi lavozimlarga yo'l. tarmoq texnologiyalari va IT sohasidagi keyingi martaba. U to'rtta kursdan iborat: Kirish Tarmoqlar, marshrutlash va almashtirish asoslari, tarmoqlarni masshtablash va tarmoqlarni ulash. Birinchi ikkita kurs talabalarni Cisco CCENT sertifikatiga yoki CCNA ga tayyorlaydi Xavfsizlik kursi. Cisco CCNA Routing and Switching sertifikatlash imtihonidan o'tishdan oldin, u Barcha to'rtta kursdan o'tish tavsiya etiladi. Talabalar marshrutlash bo'yicha amaliy bilim oladilar, kommutatsiya, tarmoq ilovalari, protokollar va xizmatlar, bir rahbarligida o'qitiladi instruktor va istalgan vaqtda onlayn ekspert materiallaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ling. Talabalar orqali ishlaydi ushbu uskuna, shuningdek, Cisco Packet Tracer konfiguratsiyasi bo'yicha bilimlarga ega bo'ldi.

CCNA o'quv dasturiga asoslangan CCNP Routing and Switching kursi ovoz, video va ma'lumotlar uchun konvergent tarmoqlarni marshrutlash va almashtirishni chuqur o'rganishni taklif qiladi. kommunikatsiyalar. CCNP marshrutlash va almashtirish o'quv dasturi uchta kursdan iborat:

ROUTE, SWITCH va TSHOOT. Talabalar nazariyani batafsil o'rganadilar va o'z bilimlarini kengaytiradilar marshrutlash va kommutatsiya sohasidagi bilimlar, o'qituvchi rahbarligida ular istalgan vaqtda onlayn ekspert materiallariga kirish.

“Kiberxavfsizlikka kirish” kursi doirasida axborot masalalari xavfsizlik, korxonani kiberhujumlardan himoya qilish masalalari ko'rib chiqiladi. Talabalar qanday qilishni o'rganadilar shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish va Internet va ijtimoiy tarmoqlarda maxfiylikni ta'minlash, o'rganish kiberxavfsizlik nima va u shaxsiy va professional nuqtai nazardan nimani anglatadi. Talabalar ning eng keng tarqalgan turlarini o'rganish orqali Internetda o'zini himoya qila oladi tahdidlar, hujumlar va zaifliklar. Bundan tashqari, xakaton va laboratoriyaning amaliy topshiriqlari orqali tarmoq talabalari akademiyalar real vaqtda hamkorlik qilish, muammolarni yaratish va hal qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

2. Proksimal rivojlanish zonasi (PDZ) tushunchasi iskala asosidir fanni o'qitish texnologiyasi, bu haqiqat darajasi o'rtasidagi nomuvofiqlikni ta'minlaydi rivojlanish (talaba o'quv muammosini mustaqil hal qila olsa) va daraja potentsial rivojlanish (o'quvchi bunga faqat o'qituvchi yoki o'qituvchi yordamida erisha oladi boshqa talabalar bilan hamkorlik)

Texnologiyaning mohiyati quyidagicha: o'qituvchi maxsus muammo-izlash yordamida topshiriqlar o'quvchiga o'ziga tayangan holda yangi bilimlarni kashf etishga yordam beradi va yo'naltiradi tajriba va bu yordam amalda turli shakllarda ifodalanishi mumkin, masalan, kabi oqim sxemasi, algoritmi, asosiy yoki yetakchi savollar, tavsiyalar va h.k.

Iskala texnologiyasidan foydalanganda talaba eng yaqin zonaga moslashadi rivojlantirish, ya'ni talabaning yangi materialni o'zlashtirish qobiliyati keskinlashadi va optimallashtiriladi va uning hozirgi qobiliyati va potentsial rivojlanish darajasi o'rtasida muvozanat saqlanadi. Raqamli vositalarni qo'shish shaxsiylashtirilgan o'quv topshiriqlarining ko'lami va qamrovini kengaytiradi.

3. Formativ baholash kontseptsiyasi odamlarning faoliyat orqali qanday o'rganishini, bilan tez-tez formativ baholash-rasmiy va norasmiy amaliyotlar foydalanish orqali doimiy va real vaqtda qayta aloqa. Navyning Digital Repetitor tizimi qanchalik raqamli ekanligini ko'rsatadi yechimlar bir necha oy davomida IT mutaxassislarini yaratgan kengaytiriladigan ta'lim muhitiga olib keladi yillar emas.

Education Dominance pilot loyihasi doirasida Navy's Digital Repetitor Qo'shma Shtatlar sun'iy intellektga asoslangan o'qitish tizimini ishlab chiqdi istisno o'qituvchilarning xatti-harakati. Simulyatsiya texnologiyasi va amaliy laboratoriyalar boshqaradi bu tizim talabalarning natijalariga muvofiq yoki undan yuqori o'qituvchi tomonidan qo'llaniladi. Platforma shaxsiy repetitorlar bo'lmagan tarzda kengaytirilgan taqdim etilgan.

5. Munozara

Shunday qilib, o'qituvchilarni qayta tayyorlash sohasida davlat ta'limini raqamli asosda isloh qilish, onlayn ta'lim, gibrid ta'lim, tarmoq aloqasi texnologiyasi, boshqaruv ijtimoiy tarmoqlar, "makerspace" vositalaridan foydalanish davom etayotgan ishlarning samaradorligini ta'minlash imkonini beradi islohotlar, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, raqamli iqtisodiyot talablarini qondirish. Ushbu maqsad ta'limga kontseptual yondashuvlarni o'zgartirish orqali ta'minlanadi, xususan, taqsimlangan bilim, proksimal rivojlanish zonalari va shakllantiruvchi tushunchalar baholash zonalari. Ta'limda raqamli texnologiyalarni rivojlantirish yo'nalishlari va innovatsion konsepsiyalari qo'lyozmada tasdiqlangan ta'lim boshqa tadqiqotchilarning ishlariga zid emas. Ushbu qo'lyozmada ishlab chiqarish rejasida yo'nalishlar va tushunchalar ko'rsatilgan va Shuning uchun mualliflar axborotni raqamlashtirish sohasida ilmiy izlanishlarni davom ettirishni rejalashtirmoqda davlat ta'lim tizimi.

6. Xulosa

Zamonaviy mehnat bozori raqamli bilimga ega yangi shakldagi kadrlarni talab qiladi, kasbiy faoliyatda ulardan foydalanish qobiliyati va ko'nikmalari. Rivojlanayotgan raqamli iqtisodiyotni yuqori malakali kadrlar bilan ta'minlash maqsadida davlat ta'lim tizimi imkoniyatlar va imkoniyatlarni ochadigan jahon tendentsiyalarida rivojlanishi kerak o'quv jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish istiqbollari. Ushbu qo'lyozma raqamli texnologiyalarni rivojlantirishning texnik-iqtisodiy asoslarini asoslaydi o'qituvchilarni qayta tayyorlash, onlayn ta'lim, gibrid ta'lim, tarmoq aloqasi yo'nalishlari texnologiya, ijtimoiy tarmoqlarni boshqarish va "makerspace" vositalaridan foydalanish kabi ta'limni raqamlashtirishning kontseptual asoslari, taqsimlangan bilishning afzalliklari tushunchalar, proksimal rivojlanish zonalari va shakllantiruvchi baholash zonalari ochiladi.

REFERENCES

1. EGOZARYAN, VV, MAYMINA, EV. Digit as a pivot. Bulletin of the Belgorod University of Cooperation. Economics and Law. Vol 1, year 2018, number 68, page 116-131
2. digital transformation of the global economy is generating unparalleled demand for innovative, tech-savvy people everywhere (2015). Cisco Networking Academy. Retrieved from: <https://www.netacad.com/>
3. Applegate L. M., McFarlan F.W., McKenney J. L. Corporate information systems management: the issues facing senior executives. Irwin, 1996.
4. 3. Hickerson. Business and Information Systems 3/e. N. Y.: John Wiley & Sons, 2000.
5. 6 S. 3. Electronic (digital) economy. Appendix to the medium-term program of social and economic development of Russia to 2025 "risk system growth strategy"
6. Tapscott Don. The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence. [J]. Educom Review, 1996.
7. shunan Wang, Jiangsheng Chen. The techno-economic paradigm of digital economy[J]. Shanghai Journal of Economics,2019(12):80-94